

Comprando Segurança: um olhar econômico sobre a utilização de “*no-challenge clauses*” em contratos de licenciamento de patentes

Purchasing Safety: an economic outlook on the use of no-challenge clauses in patent licensing agreements

Gráfico 1: demonstração gráfica de demanda para produto patenteado em um mercado em que há proteção patentária em vigor

Fonte: gráfico preparado pelo autor com base em Meng (2019)

Gráfico 2: demonstração gráfica de demanda para produto em um mercado em que não há proteção patentária em vigor

Fonte: gráfico preparado pelo autor com base em Meng (2019)

Gráfico 3: demonstração gráfica de demanda para produto patenteado e licenciado sob uma cláusula penal de não-confronto

Fonte: gráfico preparado pelo autor com base em Meng (2019)